

КЛАССНЫЙ ЧАС В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ТЕМУ "О ДЕВОЧКАХ И МАЛЬЧИКАХ"

Полюдова Наталия Александровна

Яшнабадский район С.Машхадий д 123/1 ГСОШ 307

Учитель начальных классов 1 категория

Цели:

- Воспитывать в мальчиках мужественность, самостоятельность, уважение к девочке, женщине;
- Учить взаимопониманию, формировать соответствующее половое самосознание "Я мужчина";
- Пробудить желание у мальчиков воспитывать в себе лучшие качества;
- Учить тому, что и мальчики и девочки должны быть хорошими друзьями, уважать друг друга; показать какие хорошие черты должны воспитывать у себя девочки.

1. Орг. момент

"Из чего наш мир состоит, из дубка, что в поле стоит
Из высоких гор с сединой, и ещё, и ещё из тебя со мной
Из мальчиков и девочек, из книжек и затей,
А главное, а главное, из взрослых и детей"

2. Сообщение темы классного часа

С этой замечательной песни, мы начинаем классный час. Сегодня мы с вами поговорим о взрослых и детях, о мальчиках и о девочках, о том какими бы мы хотели видеть и мальчиков и девочек, о том какие они в нашем классе.

Но, сначала - посмотрите друг на друга улыбнитесь, пусть на протяжении всего занятия в классе доброта, спокойствие и радость.

3. "Разговор о мальчиках"

Ребята, скажите с кем у вас ассоциируются понятия сила, мужественность, решительность?

Конечно с мужчинами – нашими защитниками!

Перед вами картина, как она называется? (Богатыри)

Кто такие богатыри?

Какими их изобразил художник?

Во все времена на Руси жили богатыри, готовые прийти на помощь, защитить

И так сложилось, что образ мужчины олицетворял собой силу, мужественность, ум, благородство.

Так много на свете дел, которыми занимаются мужчины. Какие вы знаете профессии, где не обойтись без мужской помощи?

Да, настоящие мужчины строят, водят корабли и самолёты, совершают научные открытия, служат в армии, защищая свою Родину, занимаются бизнесом. Вообще, деловые они люди – настоящие мужчины.

Послушаем стихотворение, которое посвящено мальчикам и называется Деловой человек.

Деловой человек.

Когда звенит будильник, он вскакивает вмиг:

Сегодня понедельник, вам в школу, ученик.

Он делает зарядку и моется по грудь.

В портфеле всё в порядке, позавтракал – и в путь.

Смотрит мама на сына! Аккуратно одет -

Настоящий мужчина – деловой человек.

Приходит точно к сроку, хоть проверь часы.

Готов всегда к уроку – всё знает, что спроси.

Хорош в любой работе, послушно всё ему,

А коль попросит кто-то, поможет он тому.

Смотрит мама на сына: Начинает свой век

Настоящий мужчина – деловой человек.

Богуславская Н.Е

Почему мама считает, что сын растёт настоящим мужчиной, деловым человеком?

Как она относится к сыну? Что в нём ценит?

А сейчас я задаю вопрос нашим девочкам, какими бы они хотели видеть мальчиков?

Я, считаю, что мальчики должны быть умными и деловыми, как в этом стихотворении

Мальчик должен быть крепким, заниматься спортом.

Мне нравятся воспитанные ребята, которые уступят место в транспорте женщине или девочке, не сядут за стол раньше девочки, поможет выйти из автобуса, надеть пальто

А мне не нравятся грубияны, настоящий мальчик не должен грубить и обзываться. Мальчики должны быть вежливыми, особенно с девочками.

Мне бы хотелось, чтобы мальчики дружили с девочками и защищали нас.

4. Итог “беседы о мальчиках”

На доске появляются слова (ум, сила, воспитанность, вежливость, умение защитить)

Мальчики, вы видите, какими вас хотят видеть девочки.

Наши мальчики умные и сейчас вам покажут, какие они сильные спортивные и мы проверим, кто умеет отжиматься от пола.

Конкурсные задания.

Отжаться от пола

Молодцы! Настоящие мужчины! Важна сила для мальчика, но ведь мужчина – это будущий хозяин, который должен много уметь: гвоздь забить, сходить в магазин, приготовить вкусный обед. Послушайте стихотворение, которое называется “Мужчина в доме”

Стихотворение-инсценировка.

Мужчина в доме.

Папа на аэродроме мне сказал:

- Четыре дня будешь ты мужчина в доме,

Остаешься за меня.

Покатился самолёт, папа вырулил на взлёт.

Я вбежал в квартиру нашу,

В кухне свет велел зажечь, усадил за стол домашних,

Произнёс такую речь:

- Бабушка, сказал я строго, -

Бегаешь через дорогу. Знает каждый пешеход:

Есть подземный переход.

- Ухмыляешься некстати, – пальцем пригрозил я Кате, -

Вот что, старшая сестра, мой посуду будь добра.

- Мама, ну а ты не очень, не грусти и не скучай.

А уходишь, между прочим, -

Газ на кухне выключай!

Я. Аким

Какое содержание вкладывает мальчик в понятие “Мужчина в доме”?

Кому он подражает?

Одно из самых утомительных дел в домашнем хозяйстве. А кто из наших мальчиков помогает маме чистить картошку? Проверим это.

Конкурсное задание.

Самая длинная кожура.

Мальчики, вы поняли – каким должен быть настоящий мужчина?

В каком возрасте нужно становится настоящим мужчиной? Что для этого надо делать?

Никогда не исчезнут с нашей земли настоящие друзья, мужественные и благородные люди, способные всегда прийти на помощь, защитить слабого; люди сильные, смелые и благородные - настоящие рыцари!

Я, считаю, что наши мальчики это будущие рыцари, они воспитаны, сильны, умны, уважают девочек и женщин. Девочки – вручите ребятам ордена – будущих рыцарей.

Вручение орденов “Будущего рыцаря”

5. Беседа “О девочках”

Ну, а теперь, поговорим о прекрасном.

Как ни хороши наши мальчишки, но без девочек они не смогут прожить ни дня.

У людей всех народов и наций, представительниц женского пола любят, окружают вниманием и заботой. А сколько различных произведений девочкам, девушкам, женщинам. Женщина – это всегда что-то прекрасное и загадочное.

Посмотрите, ребята, какими художники изображают на своих полотнах женщин.

(Нежными, милыми, добрыми, красивыми)

Спросим мальчиков: как вы думаете, какой должна быть девочка, как она должна себя вести?

В девочке должно всё нравиться, она должна быть опрятной и аккуратной. Красиво одеваться и делать хорошую причёску.

Девочка должна быть доброй, трудолюбивой, помогать маме, уважать мужчин и мальчиков.

Каждая девочка это будущая хозяйка, поэтому она должна уметь готовить, убираться, стирать, мыть посуду.

Девочку хочется видеть вежливой, чтобы она не кричала, не произносила грубых слов.

Мне бы хотелось, чтобы девочки были весёлые и добрые.

Мне нравятся девочки, похожие на принцесс. Когда рядом со мной такая девочка- то мне хочется походить на принца.

(На доске вывешиваются слова: аккуратность, трудолюбие, вежливость, доброта, хозяйственность)

Все наши девочки похожи на принцесс, они достойны, получить орден “Маленькой принцессы”

Вручение орденов девочкам.

Мальчики! Посмотрите на наших девочек, какие они красивые, добрые, весёлые, опрятные и трудолюбивые. На стенде поделки, которые девочки сделали своими руками.

Всеми мужскими профессиями успешно овладевают и женщины! Есть женщины-космонавты, хирурги, лётчики, мужественные спортсменки.

Но, у каждой женщины есть самое главное предназначенье, самая важная профессия – быть... Угадали?

Быть мамой!

С первых дней с тобою мама,

Рук её тепло.

Если мама с нами рядом

Нас не тронет зло.

Мир души её высокой,

Ласка и игра.

Помни мамины уроки – мира и добра!

Когда ваши мамы были маленькими, они, как и все девчонки, любили играть в куклы. А мы сейчас попробуем заглянуть в будущее и посмотреть, какие мамы получатся из наших девочек.

Соревнование “А ну-ка, мамочки!”

Конкурсы:

Запеленая малыша. Мама должна уметь быстро и красиво одеть своего малыша.

“Ласковая колыбельная”. Чтобы уложить спать малыша, нужно спеть ему колыбельную песенку.

Молодцы, девочки и умницы, а уж какие красавицы!

Но об этом расскажут мальчики. Каждый мальчик получил домашнее задание – нарисовать цветок, с которым он ассоциирует одноклассницу и постараться объяснить, почему именно с этим цветком схожа девочка.

(Мальчики выходят и вручают картинку-цветок девочке)

Рита похожа на цветок “Анютины глазки”.

Она такая же яркая и у неё озорные и весёлые глаза. В тоже время она скромная девочка.

Влада, ты похожа на ромашку – очень нежная, скромная, застенчивая. Так же, как и ромашка, радуешь взгляд.

Лера, как фиалка. Задумчивая, скромная, невысокая, красивая и умная.

А Карина, как мне кажется, схожа с сиренью. Такая же яркая, с хорошим вкусом, воспитанная, благородная.

Настя – похожа на мак. Она кокетка и любит выделяться из всех девчонок чем-нибудь.

Эмилия мне напоминает цветок – орхидею. Эта девочка – загадка. Она может быть и весёлой, озорной, а иногда сидит и ни к кому не подходит, думает о чём-то своём.

Настя - это пион. Она яркая, пышная, немного деловая. Любит руководить, что бы все ей подчинялся. Эта девочка – как королева!

Саша похожа на подсолнух. Она высокая, светлая. От неё все исходит доброта и тепло, как от солнышка.

Дарина схожа с розочкой. Эта девочка красивая, изысканная, иногда не много горделивая.

Даша мне напоминает ландыш – беленькая, скромная, застенчивая, романтичная.

Вероника похожа на колокольчик. У неё звонкий голос, она весёлая и энергичная.

Наташа как нарцисс. Она такая же изысканная, утончённая, аккуратная и красивая.

Даша похожа на хризантему, потому что она красивая, умная и бывает строгая, с характером.

Настя это василёк. Скромная, весёлая и симпатичная.

Какой прекрасный букет у нас получился. Мне очень хочется пожелать вам счастья, радости. Пусть на ваших лицах всегда сияют улыбки!

Сегодня мы с вами поговорили о мальчиках и о девочках. Много есть разных и похожих черт характера у мужчин и женщин. Самое главное это уметь уважать друг друга и ладить между собой.

Вам предстоит учиться вместе много лет, и мальчики должны выполнять свой рыцарский долг, а девочки по достоинству оценивать мальчиков. И когда между вами будут дружеские отношения всем будет уютно и хорошо в классе.

Закончим наш классный час прекрасной песней о дружбе.

Песня “Ты, да я, да мы с тобой”

Литература:

1.Богданова О.С., Петрова В.И. “Методика воспитательной работы в начальных классах” Москва 1980 год

2.Романюта В.Н. “Ты и твои друзья” Учим детей общаться Москва 2002 год

